

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Анализ существующих методов расчета устойчивости откосов при различных конструкциях земляного полотна железных дорог

Таджибаев Шерзод Амиркулович

базовый докторант,

Ташкентский государственный транспортный университет,

Узбекистан, г.Ташкент

Махамаджонов Шухрат Шавкатович

ассистент

Ташкентский государственный транспортный университет,

Узбекистан, г.Ташкент

Analysis of existing methods for calculating slope stability for various railway roadway structures

Tadjibayev Sherzod Amirkulovich

basic doctoral student

Tashkent State Transport University

Republic of Uzbekistan, Tashkent

Makhamadzhonov Shukhrat Shavkatovich

assistant

Tashkent State Transport University

Republic of Uzbekistan, Tashkent

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Аннотация

В данной статье рассмотрены существующие теоретические методов расчета устойчивости откосов. Разработанные методики расчетов устойчивости откосов практически для условий любой сложности: однородный, неоднородный, обводненный откосы, на слабом наклонном основании.

Abstract

This article discusses the existing theoretical methods for calculating the stability of slopes. The developed methods of slope stability calculations are practically suitable for conditions of any complexity: homogeneous, heterogeneous, watered slopes, on a weak inclined base.

Ключевые слова: откос, земляного полотна, метод, анализ, удерживающие силы, устойчивость, коэффициент устойчивости,

Keywords: slope, roadbed, method, analysis, holding forces, stability, stability coefficient.

Введение

Все известные к настоящему времени методы расчета устойчивости откосов можно разделить на две группы: методы ограниченного применения и методы достаточно универсальные. Данное разбиение методов дается по применимости к расчетам конструкций земляного полотна железных дорог в общем случае, или любой сложности: по внешним геометрическим очертаниям поперечного сечения, структуре залегания грунтов в теле и основании, воздействию внешних и внутренних сил.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Первая группа методов может давать решения задачи устойчивости откосов для простых конструкций земляного полотна, что означает однородность грунта и заложения откоса.

Во вторую группу включены методы, которые могут быть использованы для количественной оценки устойчивости откосов земляного полотна любой сложности [1].

К настоящему времени разработано более 100 способов, приемов и схем расчета устойчивости свободных откосов [2]. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Ниже проведен анализ наиболее надежные методы при расчете откосов устойчивости земляного полотна.

Метод расчета устойчивости Г.Крея (А.Бишопа)

Метод горизонтальных сил взаимодействия - расчетная схема Г.Крея (А. Бишопа) наиболее приемлем для насыпей с высотой более 6 м, с максимальным заложением откосов 1:2 - 1:5 у основания, при значительном поровом давлении и глубоком проникновении поверхности смещения в откос [3]. Рассматриваются круглоцилиндрические поверхности сдвига. По величине заложения откоса наиболее подходит для расчета устойчивости откосов плотин.

Схема расчета устойчивости откосов на круглой цилиндрической поверхности по методу Бишопа (Крея) представлена на рис.1.

Формула Крея [4] для определения коэффициента устойчивости будет следующим вид:

$$K = \frac{1}{\sum_1^n (G_i \sin \alpha_i + f_i F_i / R)} \sum_1^n \frac{(G - P b_i \cos \alpha_i) + t g \varphi_i + c_i b_i}{\cos \alpha_i \left(1 + \frac{t g \alpha_i t g \varphi_i}{K}\right)} \quad (1)$$

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

где:

G_i – вес грунта и воды в пределах отсека;

α_i – угол между вертикалью и радиусом R ;

C_i – удельное сцепление грунта по подошве отсека;

b_i – ширина вертикального отсека;

P_{Gi} – равнодействующая давления воды (порового давления) по подошве отсека;

F_i – горизонтальная составляющая внешней нагрузки на отсек (поверхностные и объемные силы, исключая фильтрационные, у Хуана в аналогичной формуле на месте силы F_i указывается сейсмическая сила, действующая на отсек, как произведение коэффициента сейсмичности на вес отсека [5];

f_i – плечо силы F_i

E_i – нормальная составляющая от распора грунта, образующего угол ϵ_i с горизонталью.

Рисунок 1. Схема к расчету устойчивости откосов по круглоцилиндрическим поверхностям по методу Бишопа (Крея):
а - фрагмент поперечника земляного полотна с рассчитываемым массивом сдвига, разбитым на вертикальные отсеки; б - схема сил, действующих на отсек

Метод расчета устойчивости откосов К.Терцаги

Расчет ведется для круглоцилиндрических поверхностей сдвига. При учете порового давления и горизонтальной составляющей внешних сил включая сейсмические, аналогично формуле (1), получаем формулу Терцаги

$$K = \frac{\sum_1^n ((G - P_b \cos \alpha) \cos \alpha_i \operatorname{tg} \varphi_i + c_i b_i \sec \varphi_i)}{\sum_1^n (G_i \sin \alpha_i + f_i F_i / R)} \quad (2)$$

Что метод К.Терцаги нашел широкое применение благодаря своей простоте, но при заложении откосов $m > 2,5$ он занижает коэффициент устойчивости и применять его в этих случаях не рекомендуется. Для таких откосов, более корректен метод Бишопа.

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Способ весового давления Р.Р. Чугаева

Формула расчета коэффициента устойчивости с помощью способ весового давления Р.Р. Чугаева приведена в следующем виде

$$K = \frac{\sum_1^n ((G - P_b \cos \alpha) \operatorname{tg} \varphi_i + c_i b_i / \cos \alpha_i)}{\sum_1^n (G_i \sin \alpha_i + f_i F_i / R)} \quad (3)$$

Способ весового давления разработанный проф. Р.Р.Чугаевым предназначен в первую очередь для расчетов устойчивости откосов гидротехнических сооружений с заложением $m > 2.5$, не характерным для откосов земляного полотна железных дорог.

Расчет устойчивости откосов по методу Г. М. Шахунянца

При расчете устойчивости откосов по методу Г.М.Шахунянца используется схема сил, действующих на отсек представленная на рис.2

Рисунок 2. Схема сил, действующих на отсек, к уравнению Г.М.Шахунянца

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Формула расчета коэффициента устойчивости всего массива по методике Г. М. Шахунянца следующим виде:

$$K = \frac{\sum_1^n (c_i l_i + tg \varphi_i N_i + T_{y-i}) \frac{\cos \varphi_i}{\cos(\alpha_i - \varphi_i)}}{\sum_1^n T_{c-i} \frac{\cos \varphi_i}{\cos(\alpha_i - \varphi_i)}} \quad (4)$$

где T_{y-i} - удерживающая тангенциальная сила по отсеку, имеющему наклон в сторону, противоположную возможному смещению откоса.

В этом случае формулу (4) можно заменить в следующем виде:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n M_{y-i}}{\sum_{i=1}^n M_{c-i}} = \frac{\sum_{i=1}^n (c_i l_i + tg \varphi_i N_i + T_{y-i}) R}{\sum_{i=1}^n T_{c-i} R} \quad (5)$$

После сокращения R получим расчетную формулу

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n (c_i l_i + tg \varphi_i N_i + T_{y-i})}{\sum_{i=1}^n T_{c-i}} \quad (6)$$

Величина допускаемого коэффициента устойчивости K для земляного полотна железных дорог дифференцирована по их категориям и устанавливается ведомственными нормами [6]. Во всех случаях, для новых и реконструируемых железных дорог эта величина в проектных решениях должна быть в интервале $1,1 \leq K \leq 1,3$.

Анализ рассмотренных методов расчета устойчивости откосов

Метод Крея (Бишопа) считается достаточно точным, позволяет учесть значительное поровое давление, но в предлагаемой модели метода не показан учет внешних нагрузок. Как указано в работе [3] этот метод рекомендуется для откосов с заложением 1:2 — 1:5, по существу для плотин. Поскольку этот

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

метод ориентирован на пологие откосы он и представлен больше в литературе по расчетам гидротехнических сооружений [4,5,7] и других работах по этой теме. Указанные признаки не позволяют принять метод Крея (Бишопа) как основу универсальной методики расчета устойчивости любых откосов земляного полотна железных дорог.

Способ К. Терцаги (Петерсона, Феллениуса) достаточно прост и для ручных, расчетов, получил широкое распространение за рубежом [8]. применим для расчета железнодорожных откосов. Не учитывает взаимодействие отсеков, Для откосов 1:2.5 и положе, как уже указывалось, он занижает коэффициент устойчивости. Для конструкции земляного полотна железных дорог такие откосы не характерны. Метод используется до настоящего времени, но есть более точные способы.

Способ «весового давления» Р.Р. Чугаева можно применять для расчета устойчивости откосов железнодорожного земляного полотна только при замене в расчете сил трения вертикальной силы веса отсека на нормальное давление на его подошву. Строго говоря, вес отсека и нормальное давление на его подошву близки по величине только в окрестности вертикального радиуса. Взаимодействие отсеков в данном методе не учитывается.

Метод Г.М.Шахунянца разработан непосредственно для расчетов устойчивости земляного полотна железных дорог. Учитываются практически все виды возможного воздействия на земляное полотна, и для общего случая расчета учитывается взаимодействие отсеков разбиения массива возможного сдвига (формула 4). Метод дается в нормативных ведомственных

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

документах, как основной для расчетов устойчивости откосов, по predetermined комбинированным, плоским и круглоцилиндрическим поверхностям сдвига [6,9].

Литературы

1. Ващенко Г.П. Комбинаторный метод расчета устойчивости и усиления земляного полотна: дис. ... канд. техн. наук. Новосибирск, СибГУПС. 2006, С.128.
2. Жабко А. В. Теория расчета устойчивости откосов и оснований. анализ, характеристика и классификация существующих методов расчета устойчивости откосов // Известия Уральского государственного горного университета. Научно – технической журнал. Екатеринбург, 2015 г. №4 (40), С 45-57
3. Маковски Е. Анализ моделей расчета устойчивости откосов земляного полотна // Жел. дороги мира. 1984. .№ 3. С. 66-78.
4. Гидротехнические сооружения. Справочник проектировщика // Под ред. В.П. Недриги. М., 1983.543 с.
5. Хуан Я. Х. Устойчивость земляных откосов // Пер. с англ. В. С. Забавина. М.,1988.240 с.
6. Строительно-технические нормы Министерства путей сообщения РФ. Железные дороги колеи 1520 мм: СТН Ц-01-95. М., 1995. 86 с.
7. Указания по расчету устойчивости земляных откосов: ВСН 04-71. Л., Энергия,1971. 104 с.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

8. Пешков П. Г., Ибрагимов Р.С. О расчете устойчивости откосов на ЭЦВМ // Вопросы устойчивости земляного полотна: Сб. трудов ВНИИЖТа /Под. ред. В. П.Титова. М., 1967. Вып. 326. С. 22-30.

9. Технические указания по применению габионов для усиления земляного полотна // ЦПИ 22/43. М., 1998. 138 с.

